

Les dépenses fiscales au Maroc : Essai d'évaluation Tax Expenditures in Morocco: Evaluation Essay

Auteur 1 : Mohamed BENABBOU

Auteur 2 : Said RADI

Mohamed BENABBOU

- Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Souissi - Université Mohammed V de Rabat
- Equipe de recherche sur la finance, politiques économiques et compétitivité de l'entreprise, laboratoire Compétitivité Economique et Performance Managériale(LARCEPEM).

Said RADI

- Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Souissi - Université Mohammed V de Rabat
- Equipe de recherche sur la finance, politiques économiques et compétitivité de l'entreprise, laboratoire Compétitivité Economique et Performance Managériale(LARCEPEM).

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : BENABBOU .M & RADI .S (2022) « Les dépenses fiscales au Maroc : Essai d'évaluation » , African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 088-105.

Date de soumission : Mai 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6676773

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé :

Aujourd'hui, la plupart des systèmes fiscaux, des pays développés ou des pays en voie de développement, possèdent des dépenses fiscales. Elles peuvent prendre plusieurs formes notamment, le crédit d'impôt, les déductions fiscales, les exonérations du revenu, les taux réduits d'imposition, les dégrèvements, les décotes, les parts supplémentaires, les reports d'impôts ou encore des congés fiscaux. Ce travail s'intéresse à l'évaluation des dépenses fiscales au Maroc. Nous avons appliqué la méthode statistique en se référant aux rapports relatifs aux dépenses fiscales publiés par le ministère de l'économie et des finances. Les résultats issus de cet essai d'évaluation ont prouvé que cette tâche n'est pas facile à mener. La cause principale reste le nombre très élevé des dépenses fiscales et l'absence des données chiffrées sur leur impact. La préoccupation majeure concernant tout dispositif fiscal dérogatoire est l'appréciation du coût budgétaire des dépenses fiscales, afin d'assurer une transparence financière effective du budget général de l'Etat ainsi qu'une meilleure rationalisation en matière d'allocation des ressources.

MOTS-CLEES : *Dépenses fiscales, système fiscal de référence, méthode d'évaluation.*

ABSTRACT :

Today, most tax systems, in both developed and developing countries have tax expenditures. They can take several forms, including tax credits, tax deductions, income exemptions, reduced tax rates, reductions, discounts, additional shares, tax deferrals or even tax holidays. This work focuses on the evaluation of tax expenditures in Morocco. We applied the statistical method by referring to the reports on tax expenditures published by the Ministry of Economy and Finance. The results from this evaluation test proved that this task is not easy to carry out. The main cause remains the very high number of tax expenditures and the absence of quantified data on their impact. General state budget as well as better rationalization of resource allocation.

KEYWORDS: Tax expenditures, reference tax system, evaluation method.

Introduction générale

La théorie des finances publiques distingue deux écoles selon le fondement de l'analyse fiscale qu'elles adoptent. La première école considère que la fiscalité doit se limiter à financer les fonctions régaliennes de l'Etat en introduisant le minimum de distorsions dans l'économie, c'est l'idée défendue par Bouthevillian, C (2000). Tandis que, la seconde école trouve que la fiscalité peut être employée pour augmenter le bien-être économique général, par le biais d'une redistribution ou d'une incitation à des comportements plus vertueux, Pondaven, C (1994).

En matière de politique économique, et en vue de s'adapter à l'évolution et aux exigences de l'économie moderne, l'Etat intervient dans plusieurs domaines par le biais de la politique fiscale en utilisant des mesures fiscales préférentielles autrement dit « les dépenses fiscales ». Il met en place des politiques incitatives afin d'atteindre des objectifs précis en offrant des avantages fiscaux à certaines catégories de contribuables (particuliers ou entreprises).

Pour, Godbout, L (2006) le recours aux dépenses fiscales est une pratique ancienne. Elles sont apparues pour la première fois à la fin des années soixante aux Etats-Unis d'Amérique et en Allemagne fédérale. Ce sont ces deux Etats qui ont été les premiers à prendre conscience de la nécessité de devoir mesurer et comptabiliser de manière rigoureuse les allègements fiscaux consentis dans une finalité économique ou sociale.

Aux Etats-Unis, le professeur Stanley, S (1973) a été le premier qui s'est intéressé au concept de « dépense fiscale » ou « Tax expenditure ». Alors qu'en France, la notion de dépenses fiscales a été étudiée pour la première fois par le conseil des impôts en 1979 et adoptée par le parlement dans le cadre de la loi de finances de 1980.

Pour, Valenduc, C (2004), les pays en voie de développement ont aussi récemment porté une attention particulière à l'utilité des dépenses fiscales dans l'élaboration des politiques budgétaires prudentes et transparentes. Ainsi, plusieurs pays utilisent l'instrument fiscal pour modifier les prix des biens et services, les coûts des facteurs de production et orienter les choix des agents économiques. Dans ces pays, les dépenses fiscales prennent la forme des: Déductions fiscales, exonérations du revenu, taux réduits d'imposition, dégrèvements, décotes, parts supplémentaires, reports d'impôts ou encore de congés fiscaux.

La publication des données relatives aux différents types de dépenses fiscales joue un rôle très important dans l'élaboration des politiques budgétaires prudentes et transparentes. Dans ce sens, l'OCDE a imposé par la loi à certains pays de ses membres de communiquer régulièrement des informations sur leurs dépenses fiscales.

Etant donné que le thème des dépenses fiscales demeure un sujet d'actualité dans plusieurs pays et qui touche particulièrement l'économie marocaine, dans un contexte de rareté des ressources et de déficit budgétaire et dans une conjoncture des finances publiques qui oblige l'Etat à rationaliser les dépenses publiques et à revoir sa politique d'incitation fiscale. L'ampleur et le nombre croissant de ces dépenses fiscales imposent une rationalité au niveau de leurs utilisations pour éviter tout gaspillage de deniers publics. Vu qu'au Maroc, le premier rapport sur les dépenses fiscales n'a vu le jour qu'en 2005. Il s'agit d'un document qui accompagne chaque année le projet de loi de finances et qui contient toutes les dépenses fiscales ventilées par catégorie de mesures, bénéficiaire, coût et nombre, ce travail va nous permettre de cerner ces mesures fiscales dérogatoires par leur évaluation et l'appréciation de leur efficacité. A cet effet, la problématique posée dans ce travail s'interroge sur l'évaluation des dépenses fiscales et l'étude de leur impact sur le budget de l'Etat en essayant de répondre aux questions suivantes : Dans quelle mesure peut-on évaluer les dépenses fiscales afin d'opérer des choix en connaissance de cause et d'arbitrer entre une dépense fiscale et une dépense publique directe ? Quel est le coût des dépenses fiscales ? Quel est leur impact sur le budget de l'Etat ?

Afin de répondre à notre problématique nous proposons certaines hypothèses à évaluer notamment :

- Les mesures incitatives génèrent un coût énorme en termes de dépenses fiscales.
- Les recettes fiscales ordinaires sont atténuées par les dépenses fiscales.
- Les dépenses fiscales influent sur le déficit budgétaire.

Cependant, en vue de valider ces hypothèses, il est opportun d'adopter une méthode statistique analytique à travers l'utilisation des outils de la statistique descriptive. Cette méthode est définie comme « une collecte des données chiffrées sur le terrain en vue de faire une analyse comparative des résultats », **BYUKUSENGE Eugénie, (2006)**. La démarche adoptée est un cheminement et un processus d'étapes à respecter qui consiste à identifier le problème fondamental, rassembler et recueillir les données, les classer, les synthétiser, les présenter et les analyser et enfin interpréter correctement les résultats obtenus. Nous exploitons les données publiées par le Ministère de l'économie et des finances, couvrant la période (2005-2021).

Par ailleurs, nous avons jugé utile de structurer cet article en quatre (04) axes. Le premier axe sera consacré à la revue de littérature de quelques apports autour de la notion de dépenses

fiscales. Le deuxième axe sera dédié à la présentation des méthodes d'évaluation des dépenses fiscales. Concernant le troisième axe, il analysera les dépenses fiscales au Maroc durant la période (2005-2021). Le dernier axe sera réservé à la présentation et aux discussions des résultats de l'évaluation des dépenses fiscales.

1. Revue de la littérature

La définition du concept de « dépenses fiscales » a évolué au fil des années. La première ébauche d'une définition de ce concept a été proposée en 1967 par le professeur Stanley, S après l'émergence des mesures fiscales préférentielles qu'a connue le système fiscal américain. Stanley, S (1973) a défini les dépenses fiscales comme étant « un programme Etatique d'aide financière, qui est offerte par des dispositions fiscales plutôt que par des dépenses budgétaires directes ».

Pour l'OCDE, les dépenses fiscales sont communément appelées : « allégements fiscaux », « subventions fiscales » et « aides fiscales » Schick, (2007).

Pour le fond monétaire international (FMI), dans son manuel sur la transparence des finances publiques, élaboré par le département des finances publiques en 2001, les dépenses fiscales sont constituées, des avantages fiscaux ou des exonérations du régime fiscal normal qui réduisent les recouvrements de recettes par les administrations publiques.

Pour Anderson,(2008) les dépenses fiscales sont des « provisions du droit fiscal, des réglementations ou des pratiques réduisant ou reportant l'impôt dû pour une petite partie des contribuables par rapport au système fiscal de référence ». La pratique des dépenses fiscales nécessite donc le choix d'un système de référence permettant de distinguer les mesures fiscales qui constituent ou non une dépense fiscale. Toutefois, la définition d'une norme de référence, selon P.Yunta, (1985) n'est pas aisée, elle peut varier dans le temps et elle peut changer d'un pays à l'autre et selon les principes qui régissent leur droit fiscal.

La réflexion sur le sujet des dépenses fiscales et sur le rôle déterminant que peut jouer leur maîtrise dans le cadre d'élaboration de la politique budgétaire revêt un grand intérêt pour les finances publiques. La gestion, de cette composante d'un système fiscal, doit être faite avec rigueur et ce, dans le but d'utiliser judicieusement les ressources financières souvent limitées. Dans ce sens, la majorité des économistes considèrent que seul un système fiscal, basé sur la justice, l'équité, la transparence et la simplicité, peut constituer un outil très puissant de développement alliant efficacité économique et justice sociale. La question du maintien, de la réduction voire même de la suppression des dépenses fiscales, a fait l'objet d'apport de deux

écoles aux doctrines opposées. Une première école favorable à la pratique de la fiscalité dérogatoire, tandis que la seconde est plutôt hostile à toutes formes de dérogations.

La première école défend l'idée que l'impôt doit assurer, au-delà de ses impératifs de rendement, un objectif d'incitation économique. Elle préconise l'introduction de distorsions volontaires destinées à encourager certaines catégories d'activités et/ou à répondre à des besoins conjoncturels. Les auteurs de cette école estimaient que, du moment où il existe un lien négatif assez fort entre le niveau des prélèvements obligatoires et le niveau d'activité, les systèmes d'incitations sont nécessaires pour favoriser la croissance économique, relancer la consommation, encourager les exportations, promouvoir l'emploi, améliorer et redresser la balance commerciale et la balance des paiements, DUFORT, G, (1967). En outre, les dépenses fiscales sont, à court terme, acceptables par les contribuables d'un système fiscal à taux élevés et à base étroite FRANCOZ D. et Y. JACQUIN ,(2001).

Pour les auteurs de la seconde école, dite hostile à toute forme de dépenses fiscales, le recours à l'instrument fiscal en général et aux dépenses fiscales en particulier avait un impact négligeable ou nul. A titre d'exemple, parmi les facteurs qui influencent la décision de l'entrepreneur, le facteur fiscal n'a pas une grande importance et arrive au 6ème rang après (la qualification de la main d'œuvre et sa rentabilité, la taille du marché, l'infrastructure, la stabilité politique). Ces facteurs comptent probablement plus que la variable fiscale pour l'entrepreneur, GOURGEON A-M, (2005). La pratique des dépenses fiscales rend la législation fiscale complexe par des normes illisibles dont la mise en œuvre sera compliquée tant pour l'administration fiscale que pour les contribuables. Pour OSSA R,(2007), il est presque impossible de revenir sur une mesure fiscale prise, même s'il est démontré plus tard que l'Etat n'y tire aucun avantage car les dépenses fiscales engendrent une forme de droits acquis qui constitue un handicap extrêmement lourd. Ces auteurs défendent un système fiscal rationnel et économiquement cohérent qui repose sur un impôt à assiette large et à taux faible et qui comporte peu de dérogations et d'exemptions, de sorte que la simplicité des règles facilite sa gestion et garantisse sa bonne application.

Sur le plan empirique nous présentons ci-dessous les résultats de quelques études ayant porté sur l'impact des dépenses fiscales sur les variables économiques :

Pierre-Alain Muet et Sanvi Avouyi-Dovi,(2012), ont étudié les différentes mesures fiscales préférentielles et leur impact sur l'investissement des entreprises en France. Leur étude économétrique montre que les mesures fiscales préférentielles ont un effet d'incitation non négligeable, accroissant l'investissement en équipement des entreprises d'un montant égal à 1,5

en moyenne leur coût pour le budget de l'Etat. Toutefois sur le long terme, leur efficacité s'affaiblit et devient inférieure à leur coût budgétaire.

Dans une autre étude, Caiumi.A (2011) a évalué les dépenses fiscales en faveur de l'investissement des entreprises en Italie. Elle s'est intéressée aux montants des investissements supplémentaires induits par l'intervention des pouvoirs publics. Pour ce faire, elle a adopté une méthodologie consistant à sélectionner un échantillon composé d'entreprises bénéficiaires et non bénéficiaires, de sorte qu'à chaque entreprise subventionnée correspond une entreprise comparable non subventionnée, similaire en tous points, hormis l'avantage fiscal. Les résultats, issues de cette étude, montrent qu'une subvention par l'impôt ciblée sur l'accumulation du capital n'est pas un outil optimal pour la politique régionale visant à favoriser le développement local.

En fin de compte, que ce soit sur le plan théorique ou empirique, les critiques des dépenses fiscales n'ont pas pu remettre en cause leur utilité. Si ces dépenses sont là, c'est parce que leur légitimité n'est plus à démontrer et surtout parce qu'elles constituent l'instrument de privilège de toute politique interventionniste entreprise par les pouvoirs publics. De ce fait, on trouve que, les dépenses fiscales ont pu s'imposer là où les dépenses budgétaires ont échoué. En périodes de crise et en raison de manque de moyens financiers, les mécanismes des aides directes cèdent la place aux mesures fiscales dérogatoires qui surgissent comme un moyen de substitution à leurs analogues budgétaires par le biais de réductions ou exonérations.

2. Méthodologie d'évaluation des dépenses fiscales

A l'instar de tous les instruments de politique budgétaire, les dépenses fiscales doivent faire l'objet d'une évaluation pour faciliter le choix d'une mesure incitative sur la base de ses avantages et inconvénients respectifs, mais aussi en fonction de son coût pour le Trésor. L'évaluation ou l'estimation des dépenses fiscales est faite souvent selon l'une des trois méthodes suivantes : la méthode de la « perte initiale de recettes » ou du « manque à gagner », la méthode du gain final de recettes et la méthode de l'équivalent en dépense directe.

Dans ce qui suit nous présentons les trois méthodes d'estimation des dépenses fiscales.

2.1 Méthode de la « perte initiale de recettes » ou du « manque à gagner »

Cette méthode consiste à calculer le manque à gagner si l'exonération d'impôt ou la réduction de taux n'avait pas été octroyée. C'est un calcul ex-post ; l'évaluation est faite toutes choses étant égales par ailleurs c'est-à-dire que les mesures dérogatoires n'induisent aucun changement dans les comportements des agents économiques. Le montant de la réduction des recettes

fiscales qu'entraîne l'adoption d'une dépense fiscale n'aura aucun effet sur les comportements des contribuables et les recettes issues des autres taxes.

2.2 Méthode du « gain final de recettes »

Cette méthode consiste à calculer le montant du gain de recettes susceptible de découler de la suppression des mesures dérogatoires en tenant compte des changements de comportement des contribuables. C'est un calcul ex-ante. Elle exige une bonne connaissance du comportement des contribuables et des données sur les élasticités critiques.

2.3 Méthode de l'équivalent en dépense directe

Cette méthode est basée sur le calcul du montant de la dépense directe qui serait nécessaire pour donner au contribuable un avantage équivalent à celui procuré de la dépense fiscale. Il s'agit de déterminer la dépense directe qu'il faudrait effectuer avant impôt pour obtenir le même effet sur le revenu après impôt des contribuables que celui de la dépense fiscale.

Au Maroc, et en l'absence de définition légale de la notion de dépenses fiscales dans le code général des impôts, la méthode d'évaluation retenue est celle de la perte initiale en recettes. Elle est basée sur une estimation ex-post du montant des pertes de recettes en mesurant le coût de « l'écart à la norme » et en supposant inchangé le comportement des agents qui en bénéficient. En d'autres termes, il s'agit d'estimer l'écart avec la norme et de déterminer le montant des recettes perdues sous l'hypothèse que toutes choses restent égales par ailleurs. Cette méthode ne considère donc pas l'effet de la dépense sur le comportement du contribuable en supposant que toutes les transactions auraient eu lieu de la même façon avec ou sans la dérogation. Cette méthode d'estimation reste à fortiori limitée étant donné qu'elle n'inclut pas le manque à gagner probable lié au changement de comportement des acteurs.

Cette méthode prévoit les étapes suivantes :

- Evaluation des mesures dérogatoires à formalité préalable, basée sur l'exploitation des demandes d'exonération et de remboursements ;
- Evaluation des mesures dérogatoires sous forme de réduction des taux d'imposition, il s'agit de l'application aux bases d'imposition des taux normaux d'imposition retenus par les systèmes de référence ;
- Evaluation des mesures dérogatoires sous forme de déductions et d'abattements, basée sur l'exploitation des déclarations des contribuables ;
- Evaluation des exonérations sans droit à déduction en matière de la TVA qui consiste à reconstituer des bases d'imposition à partir des données extra-fiscales.

3. Analyse des dépenses fiscales

Le système fiscal marocain a toujours connu des dispositions dérogatoires visant à alléger la charge fiscale de certaines catégories de contribuables ou secteurs d'activités. Ainsi, depuis les années 70, la politique d'incitation fiscale à l'investissement au Maroc a été marquée par la prolifération des codes des investissements, ce qui n'avait pas manqué de mettre les finances publiques en difficulté. Mais à partir de l'année 1988, et dans le but d'améliorer ses recettes fiscales, l'Etat avait procédé à la réduction du nombre élevé des exonérations prévues par les différents codes d'investissements et à la diminution progressive des taux d'imposition des différents impôts et taxes, en assurant une plus grande appréhension de l'assiette fiscale.

En 1996, la charte de l'investissement a adopté une nouvelle vision axée sur : L'encouragement de l'acte d'investir, la réduction du coût de l'investissement (exonération de la TVA), l'allègement de la charge fiscale sur les revenus essentiellement par la baisse des taux d'imposition de l'IS et de l'IGR, une meilleure répartition de la charge fiscale et une plus grande neutralité fiscale par la limitation des exonérations sur les revenus.

L'analyse de la structure des dépenses fiscales au Maroc au cours de la période 2005-2021 nous montre que, le montant global des dépenses fiscales a presque doublé passant de 15,457 milliards de dirhams (MMDH) en 2005 à 29,50 MMDH en 2021. Durant la même période, la part de ces dépenses en pourcentage des recettes fiscales représentait en moyenne 16,84% tandis que leur part en pourcentage du PIB était en moyenne 3,78%.

Pour mener à bien cette analyse, nous avons opté pour une ventilation des dépenses fiscales selon les trois façons suivantes :

- Par nature de mesures dérogatoires ;
- Par bénéficiaire ;
- Par type d'impôt.

3.1 Ventilation des dépenses fiscales par nature de mesures dérogatoires

Graphique 1: L'évolution des dépenses fiscales par type de mesures

Source : Elaboré par nos propres soins à partir des données tirées des rapports publiés par le Ministère d'Economie et des Finances (2005-2021)

La représentation graphique de la ventilation des dépenses fiscales par type de mesures dérogatoires fait ressortir que ce sont les exonérations qui constituent le type le plus important des dépenses fiscales au Maroc. Elles occupent la première place, suivies en seconde position par les réductions. Au cours de la période (2005 – 2021), le nombre des dépenses fiscales a relativement baissé passant de 197 à 188 mesures. Cette baisse est expliquée par le fait que chaque année il y avait des mesures qui ont été supprimées, suite à une abrogation ou à une redéfinition du système de référence, et de nouvelles mesures qui ont été introduites par les lois de finances de l'année.

3.2 Ventilation des dépenses fiscales par bénéficiaire

Graphique 2 : L'évolution des dépenses fiscales par bénéficiaire

Source : Elaboré par nos propres soins à partir des données tirées des rapports publiés par le Ministère d'Economie et des Finances (2005-2021)

Le graphique 2, retrace l'évolution des dépenses fiscales par bénéficiaire. En effet, sur la période allant de 2005 à 2021, les dépenses fiscales en faveur des entreprises représentent en moyenne 45% du montant total de ces dépenses, suivies par celles en faveur des ménages avec un taux de 26% et des établissements publics de 13%.

En 2021, la ventilation des dépenses fiscales par type de bénéficiaire montre que les ménages et les entreprises détiennent la part majoritaire des dépenses fiscales avec un taux de 95% (51% pour les ménages et 44% pour les entreprises).

Le secteur de l'immobilier, reste le premier bénéficiaire des incitations fiscales dont la part la plus importante est consacrée au soutien du pouvoir d'achat et à la facilitation de l'accès au logement notamment économique.

De son côté, le secteur de prévoyance sociale bénéficie de mesures à hauteur de 12,6% du montant globale des dépenses fiscales.

3.3 Ventilation des dépenses fiscales par type d'impôt

Graphique 3 : L'évolution des dépenses fiscales par type d'impôt

Source : Elaboré par nos propres soins à partir des données tirées des rapports publiés par le Ministère d'Economie et des Finances (2005-2021)

La ventilation des dépenses fiscales par type d'impôt (graphique3), montre que l'évolution des dépenses fiscales concerne généralement quatre types d'impôts à savoir la TVA, l'IS, l'IR ainsi que les droits d'enregistrement et de timbre. La part des dépenses fiscales accaparée par chaque impôt nous montre que, la TVA représente 46% de ces dépenses en moyenne entre 2006 et 2021 suivie par l'IS avec un taux de 19%, les droits d'enregistrement 14% et l'IR avec 13%.

La TVA se situe donc en tête en ce qui concerne le nombre des mesures dérogatoires et accapare la part la plus importante des dépenses fiscales.

Pour l'impôt sur les sociétés, les dépenses fiscales enregistrées viennent en seconde position et la plupart de ces dépenses bénéficient aux entreprises exportatrices. Pour les sociétés exerçant dans les activités industrielles, le Code général des impôts prévoit une exonération totale de l'IS pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation. La liste des activités industrielles exonérées temporairement de l'IS a vu le jour

par la loi de finances 2017 et le décret fixant cette liste a été publié au bulletin officiel du 5 juillet 2018. La liste regroupe 24 activités de divers secteurs industriels. Ces incitations fiscales offertes s'inscrivaient dans la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement de juillet 2016. Cette charte avait comme objectif d'accroître l'attractivité du Maroc via la mise en œuvre des mesures phares de la réforme de l'investissement qui sont :

- L'IS à 0% pour les industries en création pendant 5 ans ;
- La mise en place d'au moins une zone franche par région ;
- L'octroi des avantages de la zone franche aux grandes industries exportatrices, sans que cela ne soit lié à une implantation territoriale ;
- La reconnaissance du statut d'exportateur indirect ;
- L'appui soutenu aux régions les moins favorisées, y compris sur le plan fiscal.

En troisième position, on trouve les dépenses fiscales relatives à l'impôt sur le revenu qui sont accordées le plus souvent en faveur des ménages. Toutefois, ces incitations fiscales favorisaient ceux qui paient des impôts alors que les personnes les plus pauvres ne sont pas incluses et donc ne pouvaient récolter aucun avantage des dépenses fiscales.

Les dépenses relatives aux droits d'enregistrement et de timbre viennent en quatrième place. Elles portent essentiellement sur les activités immobilières.

Le Maroc produit chaque année et ce, depuis 2005, un rapport dit d'évaluation des dépenses fiscales qui accompagne le projet de loi de finances. Dans ces rapports on constate que le nombre des dépenses fiscales mesurées est toujours inférieur à celui des dépenses recensées. En effet, les dépenses fiscales ne sont pas toutes évaluées pour autant. A titre d'exemple, le rapport de 2005 n'avait permis d'évaluer que 30% des dépenses recensées. Le système a été amélioré depuis cette date, pour atteindre un taux d'évaluation de 85% en 2021. Cependant, l'évaluation avec précision des dépenses fiscales reste un exercice très difficile et tributaire à plusieurs raisons.

4. Présentation et discussions des résultats

L'impôt est souvent présenté comme un instrument d'interventionnisme budgétaire adapté aux évolutions économiques et sociales du pays. Il est conçu pour remplir principalement des objectifs budgétaires (le financement des dépenses publiques). Mais avec le temps, il a évolué et s'est vu assigner d'autres fonctions qui consistent à appuyer l'économie (orientation) et à réduire les inégalités sociales (répartition). Pour ce faire, l'Etat fait recours aux mesures dérogatoires (dépenses fiscales) devenues des outils alternatifs aux dépenses directes. Le

recours aux dépenses fiscales est une pratique commune pour la majorité des systèmes fiscaux que ce soit au sein des pays développés ou en voie de développement. Toutefois, le nombre, la nature et le montant de ces dépenses diffèrent d'un système fiscal l'autre.

Sur le plan théorique, la pratique des dépenses fiscales ne fait pas l'objet de consensus entre les économistes. La majorité de ces derniers ne plaident pas pour le maintien des dépenses fiscales dans un système fiscal. Ils considèrent que seul un système fiscal, basé sur la justice, l'équité, la transparence et la simplicité, constitue un outil très puissant de développement alliant efficacité économique et justice sociale. Mais sur le plan empirique, et sous le prétexte de stimuler l'activité économique, la fiscalité est encore trop largement utilisée au profit des minorités (entreprises et particuliers). Dans ce sens, l'Etat subit de manière involontaire des pertes fiscales, causées par le recours massif aux dépenses fiscales, qui ne font que favoriser les pratiques de fraude, d'évasion fiscale et de corruption.

Quatre points sont à discuter :

✓ Au Maroc, l'existence des mesures dérogatoires dans le système fiscal marocain n'est pas un phénomène imprévu, mais plutôt le résultat d'une politique interventionniste visant la mise en place des choix économiques et sociaux déterminés. En effet, le Maroc a opté pour une stratégie d'ouverture sur le plan international. De nombreux plans sectoriels ont été lancés et les exportations sont devenues une priorité économique, de pair avec l'industrialisation du pays. L'Etat a créé des zones franches et offshores, qui devaient permettre aux entreprises de bénéficier d'une fiscalité privilégiée. Ainsi, les entreprises installées dans ces zones y sont exemptées d'impôt sur les sociétés pour les cinq premières années d'exercice, et le taux n'est que de 8,75% pour les vingt années suivantes. En effet, même si la loi de finance de 2019 a abrogé ce privilège, les entreprises installées avant 2019 continuent à profiter du principe du non-rétroactivité de la loi. Les multinationales étrangères, bénéficiaient de cet avantage fiscal, en contrepartie de la création d'emplois. Renault, par exemple, en a créé environ 10000, mais le prix à payer par le budget de l'Etat marocain a été plus cher. Dans ce sens, et même si, le secteur de l'automobile est devenu en quelques années le premier exportateur, devant les phosphates, le budget de l'Etat marocain ne reçoit quasiment aucune entrée fiscale directe de ce secteur. Les régimes fiscaux préférentiels tels que les zones franches d'exportations, le régime applicable aux sociétés offshore et aux entreprises exportatrices ont conduit l'Union européenne (UE) à inscrire le Maroc sur une liste grise en ce qui concerne les paradis fiscaux. Cette liste des juridictions non-coopératives « sous surveillance » en matière fiscale, comportant à ce jour 34 pays, est constituée en parallèle d'une liste noire, comprenant 15 pays.

✓ Les dépenses fiscales conduisent le Maroc à subir des pertes budgétaires, du fait des pratiques d'évasion fiscale des multinationales, estimées par le FMI à 28,3 milliards de dirhams par an, soit 2,7% du PIB. Ces chiffres seront plus élevés si on prend en compte l'évasion et la fraude fiscale des particuliers dans l'estimation des dépenses fiscales. Ces pertes sont aggravées davantage par l'ampleur de l'évasion fiscale due en grande partie à la faiblesse de la répression et une certaine perception de l'impôt. Le Maroc a fait preuve d'une certaine clémence vis-à-vis des infractions fiscales, d'abord en 2014 puis en 2018, le parlement a voté des amnisties pour les contribuables, y compris étrangers, ayant « omis » de déclarer les avoirs qu'ils détiennent à l'étranger (revenus issus de la location d'un bien, plus-values de cessions immobilières, dividendes, intérêts, etc.), en échange d'une contribution libératoire de 10%.

✓ Les estimations et les projections du coût des dépenses fiscales présentées dans ce document ne tiennent pas compte des effets induits, comme les changements de comportement des agents économiques ou encore les changements dans le niveau d'activité économique lui-même. En effet, l'évolution des dépenses fiscales peut entraîner des changements de comportement des contribuables et, dans une certaine mesure, du niveau de l'activité économique. Pour cette raison, l'estimation du manque à gagner ne correspond pas nécessairement à la variation des recettes fiscales qui résulte de l'élimination d'une seule ou d'une catégorie de dépenses fiscales. L'élimination d'une dépense fiscale peut amener les personnes physiques et morales à modifier leur comportement économique.

✓ Le droit fiscal marocain se caractérise par une multitude de mesures préférentielles favorables à certaines activités économiques, sociales et culturelles. La multiplication de ces exonérations fiscales au Maroc est à l'origine de l'existence des contraintes qui compliquent la gestion du système de fiscalité dérogatoire. Les institutions financières internationales en particulier la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International ainsi que l'Union Européenne, confirment la dérive que constitue la multiplication des exonérations tant sur le plan des finances publiques qu'à celui d'une saine compétitivité. Ces mesures dérogatoires ont, en définitive, un enjeu budgétaire important et constituent, inéluctablement, un manque à gagner pour l'Etat dont l'effet est similaire à celui des dépenses publiques.

Au Maroc, l'interventionnisme fiscal par le biais des dépenses fiscales crée des problèmes pour leurs évaluations et contrôles. L'analyse des dépenses fiscales se limite principalement au recensement de leur nombre et à l'estimation juste de leur coût budgétaire, sans tenir compte ni des impacts socioéconomiques ni des effets induits en termes de coûts indirects, ou encore des

coûts d'administration de ces incitations. Les dépenses fiscales doivent être évaluées, non seulement pour justifier l'interventionnisme fiscal de l'Etat, mais aussi pour déterminer leur efficacité en comparaison avec les autres instruments de la politique budgétaire disponible. Dans ce sens, Tokman,R , Rodriguez, C et Marshall,S. (2006) ont proposé une évaluation permanente de toutes les dépenses fiscales afin de faciliter la comparaison de la performance d'une dépense fiscale à celle d'une dépense publique. Pour ces auteurs, l'analyse des dépenses fiscales doit être poussée plus loin pour évaluer leur capacité à remplir les objectifs qui leur ont été initialement attribués. Une telle analyse n'est pas facile à mener au Maroc d'une part parce que l'administration fiscale ne possède pas suffisamment d'expérience dans la gestion et le contrôle de ces dépenses et d'autre part parce que plusieurs contraintes caractérisent encore notre système de dépenses fiscales. On constate ; l'absence d'un cadre de référence fixant les règles d'adoption, de révision et de réexamen de l'incitation, de détermination des objectifs ainsi que de son encadrement temporel. La norme de référence à laquelle déroge une dépense fiscale étant souvent mal définie et il est souvent difficile de déterminer quelles dispositions législatives constituent des dépenses fiscales. La diversité du nombre de ces dépenses et leur coût budgétaire impactant les recettes fiscales et engendre des distorsions qui se traduisent par une altération du jeu de la libre concurrence, un effet d'éviction des secteurs dont certains sont considérés comme stratégiques. Elles peuvent déboucher sur des situations de rente, conduire à des comportements d'évitement fiscal et nourrir une perception négative sur la neutralité de l'impôt. La conformité par rapport aux standards internationaux de bonne gouvernance fiscale impose de procéder à un arbitrage entre les incitations et les autres modes d'interventions publiques sous forme d'aides directes ou de subventions en tenant compte de la contrainte budgétaire et de la phase d'octroi de cette aide. Enfin, l'évaluation des incitations effectuée aujourd'hui demeure partielle et se limite au coût budgétaire sans tenir compte des impacts socioéconomiques.

Conclusion générale

L'intervention fiscale, par le biais des dépenses fiscales, est considérée comme une technique utilisée par l'Etat pour atteindre des objectifs spécifiques, que ce soit sur le plan économique ou social. Toutefois, la pratique des dépenses fiscales entraîne une perte financière et un manque à gagner pour le budget de l'Etat. Le poids de ces dépenses dans les finances publiques est devenu très élevé avec un rythme de progression exponentiel qui ne cesse d'aggraver la dérive des finances publiques et, ce, en l'absence d'un cadre contraignant lui interdisant de contourner la norme d'évolution réservée aux dépenses budgétaires. La détermination des effets des dépenses fiscales et l'évaluation de leurs coûts financiers sont souvent bénéfiques pour mener toute politique économique et sociale.

Ce travail consacré à l'analyse des dépenses fiscales au Maroc nous a permis de constater que les allègements fiscaux prennent plusieurs formes et représentent un manque à gagner pour le budget de l'Etat. Elles ne sont pas soumises à des délais d'application. Elles sont souvent octroyées en absence d'un cadre conventionnel assujéti à un cahier de charges bien défini et à la mise en place des mécanismes d'évaluation de leur efficacité par rapport aux objectifs escomptés.

Il est à noter que dans le domaine fiscal, il est difficile d'évaluer au centime près les dépenses fiscales. Certes, depuis 2005, le Maroc a choisi de publier chaque année un rapport d'évaluation des dépenses fiscales, dicté par l'exigence de doter sa politique fiscale de la règle de transparence et de bonne gouvernance. Toutefois, les dépenses fiscales ne sont pas totalement évaluées pour autant. À titre d'exemple, le rapport de 2005 n'avait permis d'évaluer que 30% de ces dépenses contre 74% en 2017.

A ce titre, il ne suffit pas seulement de recenser et d'évaluer les différentes dispositions dérogatoires marquant la fiscalité marocaine mais il s'avère judicieux de réaliser une étude d'impact économique, financier et social des dépenses fiscales. Cette étude va permettre d'évaluer l'efficacité d'une disposition fiscale donnée et de supprimer les incitations fiscales n'ayant pas donné l'effet escompté. Elle permet aussi, de définir un cadre normatif fixant les conditions d'octroi des incitations fiscales et leur encadrement et de mettre en place un dispositif institutionnel d'évaluation des impacts socioéconomiques des incitations fiscales.

Bibliographie

- Caiumi, A. (2011). *The evaluation of the effectiveness of tax expenditures - a novel approach: an application to the regional tax incentives for business investments in Italy*, OCDE Taxation Working Papers, No. 5, OCDE Publishing,
- BYUKUSENGE, E. (2006). *Cours de Méthodologie de recherche, Lic I, UNR-BUTARE*
- Bouthevillian, C & Sophie, S. (2000). *Limites des méthodes d'évaluation et pertinence du concept de déficit public structurel*, Revue française d'économie, paris, volume 15 n°1, pp. 75-121
- Valenduc, C. (2004). *Les dépenses fiscales, Reflets et perspectives de la vie économique*, (Tome XLIII), pages 87 à 104
- Pondaven, C. (1994). *Économie des décisions publiques : décentralisation, déréglementation, fiscalité*, Vuibert, paris, 282 pages
- Valenduc, C. et NOUMIR, S. (2014). *Dépense Fiscale : La définition du système fiscale de référence*, Groupe de travail de CREDAF, Rabat,
- FRANCOZ, D. et JACQUIN, Y. (2001). *Evolution et rôle des financements publics de la R&D des entreprises*, Education et formations n°59, avril-juin, 69-82
- Kraan, (2004). *Dépenses hors budget et dépenses fiscales*, revue de L'OCDE sur la gestion budgétaire – volume 4 – N° 1 – ISSN 1608-7151
- Godbout, L. (2006). *L'intervention gouvernementale par la politique fiscale : le rôle des dépenses fiscales*, étude comparée : canada, Etats-Unis, France, Economica, 309 pages.
- OSSA, R. (2007). *Administrer l'impôt : les nouveaux enjeux de la fonction de gestion dans les pays en développement*, édition Iroko, p141
- Yunta, P.(1985). *Le concept de dépenses fiscales en droit compare et modalité d'application*, Université de Paris 12, Thèse de doctorat.
- Pierre-Alain, M et Sanvi Avouyi, D. (1987). *L'effet des incitations fiscales sur l'investissement observations et diagnostics économiques*, Revue de l'OFCE n°18,
- Stanley, S. (1970). *Tax incentives as a device for implementing government policy: a comparison with direct government expenditures*, Harvard Law Review, N° 83,
- Stanley, S. (1973). *Pathways to tax reform, the concept of tax expenditures*, Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Tokman, R, Rodríguez, C et Marshall, S. (2006). *Les exceptions fiscales en tant qu'outil de politique publique*, dans études publiques N. 102

FMI Fond Monétaire International, 2001. Manuel sur la transparence des finances publiques, Département des finances publiques, p 83

OCDE, 1984. Dépenses fiscales : Problèmes et pratiques suivies par les pays, OCDE, Paris.

OCDE, 1996. Dépenses fiscales : Expériences récentes, OCDE, Paris.

OCDE, 2002. Transparence budgétaire : Les meilleures pratiques de l'OCDE , Revue de l'OCDE sur la gestion budgétaire, vol. 1, n° 3, pp. 7-16.

OCDE, 2003. «Allègements fiscaux et interprétation des rapports», Études spéciales, Statistiques des recettes publiques 1965-2002

GOURGEON, A-M. (2005). Rapport de l'atelier régional sur la gestion des exonérations.

Rapports sur les dépenses fiscales, Ministères de l'Economie et des Finances du 2006 à 2021 (direction générale des impôts)